

К Хемотаксономии *Seseli campestre* Bess. И *S. tortuosum* L. (Род *Seseli* L.)

Н.Х. Микаилова, С.В. Серкеров*

Институт ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе, 40, Баку AZ1073, Азербайджан;

*E-mail: s.serkerov@mail.ru

На основании кумаринового состава проведен хемотаксономический анализ видов *Seseli campestre* Bess. и *S. tortuosum* L. (род *Seseli* L.). Установили, что общими кумаринопроизводными для них являются (+)-цис-келлактон, кампестринол, кампестринозид, (–)-транс-келлактон и 3'-ацетокси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин. Пеуформазин, 3'(S),4'(S)-(–)-транс-3'-сенециоил-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин, кампестрол, 3'-ангелоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин, 3'-сенециоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин, 3'-окси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин, диангелат келлактона, рутарин, изоимператорин и мармезин выделены только из *S. campestre*, а 3'4'-диизовалерилокси-3',4'-дигидросеселин, 3'-сенециоилокси-цис-келлактон, 4'-сенециоилокси-цис-келлактон, дисенеционат келлактона, 3'-изовалерилокси-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин и 3'-ангелоилокси-4'-изовалерилокси-3',4'-дигидросеселин и производные кумарина псоралена, дигидропсоралена, ангелицина, 4',5'-дигидроангелицина и 3',4'-дигидроксантилетина - из *S. tortuosum*.

Ключевые слова: *Seseli*, хемотаксономия, пиранокумарины, кумаринпроизводные

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что полезные свойства растений в значительной степени определяются содержащимися в них химическими веществами, а в случае лекарственных, эфиромасличных и других, важных в хозяйственном отношении групп растений, эти свойства определяются почти исключительно химическим составом. Поэтому поиски новых растений с определенно полезными свойствами должны осуществляться на основе представления в связи химического состава растений с их систематическим положением.

В настоящее время исследования о связи химического состава растений с их систематическим положением называются хемотаксономией (Ал.Федоров и Пименов, 1967). В современной литературе все шире обсуждается вопрос о необходимости использования данных по химическому составу характерных веществ растений в пересмотре существующей систематики, основанной только на морфологических признаках. В качестве одного из таксономических признаков, наряду с терпеноидами, стероидами, алкалоидами, ди- и тритерпеноидами и др. рассматриваются также и производные кумарина (Никонов и др., 1966; Пименов и Сдобина, 1975; Пименов и др., 1978; Kuznetsova, 1978; Абышев и др., 2003).

Следует отметить, что анализ литературных данных показывает, что каждый род семейства *Apiaceae* Lindl. характеризуется содержанием определенной группы кумаринпроизводных (Никонов и др., 1966; Пименов и др., 1978; Абышев и др., 2003). Так, для растений рода

Seseli L. характерно присутствие пиранокумаринов группы келлактона и ломатина, для рода *Prangos* Lindl. – фурукумаринов линейного ряда и их дигидроаналогов, а для рода *Haplophyllum* Juss. характерны различно замещенные кумарины с бензодиоксановым циклом. Подобных примеров в литературе много (Кузнецова и Беленковская, 1969; Кузнецова и др., 1979; Батсурен и др., 1981; Абышев и др., 2003)

Одновременно известно о широком распространении одних и тех же кумаринпроизводных среди растений, относящихся даже к разным порядкам. К таким относятся умбеллиферон, псорален, бергаптен, изобергаптен и др., являясь основными компонентами растений семейства *Apiaceae* также присутствуют и в других систематически далеких семействах, например, в *Fabaceae* Lindl. (Абышев и др., 2003).

Представители рода *Seseli* содержат разнообразные кумарины, имеющие почти универсальное распространение в пределах рода, т.е. подавляющее большинство видов этого рода содержат те или иные кумаринпроизводные. Как указывает автор работы (Пименов, 1974) «Если же оказывается, что кумаринов в растении, определенным как вид р. *Seseli*, нет, то это часто свидетельствует о неправильности определения. Так, например, отсутствие кумаринов в *S. macrophyllum* Regel et Schmalth. коррелирует с целым комплексом морфологических признаков, позволяющих выделить этот вид в особый род – *Mediasia* M.Pimen.».

При широком разнообразии кумаринов в видах р. *Seseli* можно отметить химическую специфичность отдельных видов или небольших есте-

ственных групп. Поэтому, изучение кумаринов данного рода дает ценный материал для внутривидовой хемотаксономии. Кумарины, содержащиеся в видах *Seseli* обладают разносторонней биологической активностью. В этом отношении наиболее интересны дигидропиранокумарины группы птериксина, обладающие спазмолитической активностью (Абышев и др., 2003). Поэтому, поиски новых растительных источников дигидропиранокумаринов, близких к птериксину, определяют интерес исследователей к видам р. *Seseli*.

В последнее время в литературе (Czerernov, 1995) появилось сообщение об объединении *Seseli campestre* Bess. и *S. tortuosum* L. (р. *Seseli*), т.е. *S. campestre* переведен в синонимы *S. tortuosum*. Известно, что в настоящее время для решения спорных систематических вопросов часто прибегают к хемотаксономическому изучению отдельных таксономических групп (Пименов и др., 1978; Hegnauer, 1973). Поэтому мы сравнивали химический состав видов *S. campestre* и *S. tortuosum*. Эти виды так же как и многие другие виды р. *Seseli* синтезируют дигидропиранокумарины (Таблица 1).

Таблица 1. Пиранокумарины, выделенные из видов рода *Seseli campestre* Bess. и *S. tortuosum* L.

№	Физико-химические показатели пиранокумаринов, выделенных из <i>Seseli campestre</i> и <i>S. tortuosum</i>	Название вида	Литература
1	(+)-цис-Келлактон (C ₁₄ H ₁₄ O ₅ , т.пл. 174-175°C, R ₁ =R ₂ =-OH)	<i>S. campestre</i> <i>S. tortuosum</i>	Nielsen et al., 1970; 1971, *
2	Пеуформазин (3'-ангелоилокси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин) (C ₂₄ H ₂₆ O ₇ , т.пл. 155-156°C)	<i>S. campestre</i>	Пименов и др., 1978; Шагова и др., 1973
3	3',4'-Диизовалерилокси-3',4'-дигидросеселин (C ₂₄ H ₃₀ O ₇ , т.пл. 88-89°C)	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979
4	3'(S), 4'(S)-(-)-транс-3'-сенециоилокси-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин (C ₂₄ H ₂₆ O ₇)	<i>S. campestre</i>	Абышев и др., 1982; Пименов и др., 1978
5	Кампестрол (C ₁₉ H ₂₂ O ₆)	<i>S. campestre</i>	Абышев и др., 1982; Пименов и др., 1978
6	Кампестринол (C ₂₄ H ₂₆ O ₇ , т.пл. 116-118°C)	<i>S. campestre</i> <i>S. tortuosum</i>	А.Абышев и Д.Абышев 1983; Абышев и др., 1982; Пименов и др., 1978
7	Кампестринозид (C ₂₀ H ₂₄ O ₁₀ , т.пл. 172-173°C) R ₁ = α-β-D-глюкопиранозил, R ₂ = -OH	<i>S. campestre</i> <i>S. tortuosum</i>	А.Абышев и Д.Абышев 1983; Абышев и др., 1982;
8	3'-Сенециоилокси-цис-келлактон (C ₁₉ H ₂₀ O ₆)	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979
9	3'-Сенециоилокси-4'-ацетил-цис-келлактон (C ₂₁ H ₂₂ O ₇)	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979

№	Физико-химические показатели пиранокумаринов, выделенных из <i>Seseli campestre</i> Bess. и <i>S. tortuosum</i> L.	Название вида	Литература
10	4'-сенециоилокси-цис-келлактон (C ₁₉ H ₂₀ O ₆) $R = \text{---O---C(=O)---CH=C(CH}_3\text{)}_2$ $\text{1} \quad \quad \quad ; R_2 = \text{---OH}$	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979
11	(-)-Транс-келлактон (C ₁₄ H ₁₄ O ₅ , т.пл. 190,5-191,5)	<i>S. campestre</i> <i>S. tortuosum</i>	Абышев и др., 1982; Пименов и др., 1978; Gonzales et al., 1979
12	3'-Ангелоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин (кампесол) (C ₁₉ H ₂₀ O ₆ , т.пл. 122,0-123,5) $R_1 = \text{---OCO---C(CH}_3\text{)=CH}$ $\quad \quad \quad ; R_2 = \text{---OH}$	<i>S. campestre</i>	Абышев и др., 1982; Пименов и др., 1978; Gonzales et al., 1979
13	3'-Сенециоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин (C ₁₉ H ₂₀ O ₆) $R = \text{---O---C(=O)---CH=C(CH}_3\text{)}_2$ $\text{1} \quad \quad \quad ; R_2 = \text{---OH}$	<i>S. campestre</i>	Абышев и др., 1982; Кузнецова и Флоря, 1970; Пименов и др., 1978
14	Дисенеционат келлактона (C ₂₄ H ₂₆ O ₆ , т.пл. 108,0-108,5) $R = \text{---O---C(=O)---CH=C(CH}_3\text{)}_2$ $\text{1} \quad \quad \quad R = \text{---O---C(=O)---CH=C(CH}_3\text{)}_2$ 2	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979
15	3'-Ацетокси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин (C ₂₁ H ₂₂ O ₇ , т.пл. 120,0-121,5) $R = \text{---O---C(=O)---CH=C(CH}_3\text{)}_2$ 2 $R_1 = \text{---OCO---CH}_3$	<i>S. campestre</i> <i>S. tortuosum</i>	Шагова и др., 1973; Gonzales et al., 1979
16	3'-Изовалерилокси-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин (C ₂₄ H ₂₈ O ₇) $R_1 = \text{---O---C(=O)---CH}_2\text{---CH(CH}_3\text{)}_2$ $R_2 = \text{---OCO---C(CH}_3\text{)=CH}$	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979
17	3'-Ангелоилокси-4'-изовалерилокси-3',4'-дигидросеселин (C ₂₄ H ₂₈ O ₇) $R_1 = \text{---OCO---C(CH}_3\text{)=CH}$ $R_1 = \text{---O---C(=O)---CH}_2\text{---CH(CH}_3\text{)}_2$	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales et al., 1979
18	Диангелат келлактона (C ₂₄ H ₂₆ O ₇ , т.пл. 173,0-174,0) $R_1 = R_2 = \text{---OCO---C(CH}_3\text{)=CH}$	<i>S. campestre</i>	*
19	3'-Окси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин (C ₁₉ H ₂₀ O ₆ , бесцветная смола) $R = \text{---O---C(=O)---CH=C(CH}_3\text{)}_2$ 2 $R_1 = \text{---OH}$	<i>S. campestre</i>	*

* – Также выделен авторами из корней *S. campestre*

Как видно из таблицы 1, *S. campestre* и *S. tortuosum* содержат близкие по структуре производные 3',4'-дигидросеселина. Из соединений, выделенных из этих видов, 5 соединений – (+)-

цис-келлактон, кампестринол, кампестринозид, (-)-транс-келлактон и 3'-ацетокси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин являются общими для *S. campestre* и *S. tortuosum*. 7 соединений

– пеуформазин, 3'(S),4'(S)-(-)-транс-3'-сенециоил-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросе-селин, кампестрол, 3'-ангелоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин, 3'-окси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин, 3'-сенециоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин, диангелат келлактона выделен только из *S. campestre*, а 7 соединений – 3',4'-дизовалерилокси-3',4'-дигидросеселин, 3'-сенециоилокси-цис-келлактон, 3'-сенециоилокси-4'-ацетокси-цис-келлактон, 4'-сенециоилокси-цис-келлактон, дисенециоилат келлактона, 3'-изовалерилокси-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин и 3'-ангелоилокси-4'-изовалерилокси-3',4'-дигидросеселин выделены из *S. tortuosum*.

Таким образом, согласно литературным данным, сравниваемые виды р. *Seseli* по своему химическому составу отчетливо отличаются друг от друга. Подобные различия обычно наблюдаются у морфогенетически близких видов, какими, вероятно, и являются *S. campestre* и *S. tortuosum*.

Следует отметить, что из *S. tortuosum* кроме производные 3',4'-дигидросеселина также выделены производные кумарина (1), псоралена (2), дигидропсоралена (3), ангелицина (4), 4',5'-дигидроангелицина (5) и 3',4'-дигидроксантилетина (6), которые за исключением рутарина, изоимператорина и мармезина до сих пор в *S. campestre* не обнаружены (см. таблицу 2).

Производные кумарина

Производные псоралена

Производные 4',5'-дигидропсоралена

Производные ангелицина

Производные 4',5'-дигидроангелицина

Производные 3',4'-дигидроксантилетина

Таблица 2. Другие кумаринпроизводные, обнаруженные в *S. campestre* Bess. и *S. tortuosum* L.

№	Физико-химические показатели кумаринов, выделенных из видов <i>S. campestre</i> и <i>S. tortuosum</i>	Название вида	Литература
1	 Кумарин (C ₁₆ H ₁₈ O ₄ , т.пл. 157,0-158,0) $R_8 = -CH_2-CH-C(CH_3)_2$ $R_5 = R_7 = -OCH_3$	<i>S. tortuosum</i>	Абышев и др., 1982; 2003
2	 7-метокси-8-(2-оксо-3-метилбутил)-кумарин (C ₁₅ H ₁₆ O ₄) $R_8 = -CH_2-CH(OH)-C(CH_3)_2$ $R_7 = -OCH_3$	<i>S. tortuosum</i>	Абышев и др., 2003; Nielsen et al., 1970

№	Физико-химические показатели кумаринов, выделенных из видов <i>S. campestre</i> и <i>S. tortuosum</i>	Название вида	Литература
3	Тортуозидин (C ₂₄ H ₃₀ O ₅) $R_7 = -O-CH_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}=CH-CH_2-CH_2-CH-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}};$ $R_8 = -CH_2-CH-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}};$	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales, 1976
4	Изосибирицин (C ₁₆ H ₁₈ O ₅ , т.пл. 128,0-130,0) $R_6 = -CH_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}};$ $R_5=R_7 = -OCH_3;$	<i>S. tortuosum</i>	Абышев и др., 2003
5	Пранферин (C ₁₈ H ₂₂ O ₅ , т.пл. 167,5-169,0) $R_8 = -CH_2-CH-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}};$ $R_7 = -OCH_3;$	<i>S. tortuosum</i>	Абышев и др., 2003; Nielsen et al., 1971
6	Изоимператорин (C ₁₆ H ₁₄ O ₄ , т.пл. 108,0-110,0) $R_1 = -OCH_2-CH=C(CH_3)_2; R_2 = -H$	<i>S. tortuosum</i> <i>S. campestre</i>	Абышев и др., 2003; Gonzales et al., 1979
7	Мармезин (C ₁₄ H ₁₄ O ₄ , т.пл. 189,5-190,0°C) $R = -\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\text{OH}$ $; R_1=R_2 = -H$	<i>S. campestre</i>	Gonzales et al., 1979
8	Дельтоин (C ₁₉ H ₂₀ O ₅ , т.пл. 105,0-106,5°C) $R = -\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\text{O}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}=CH-CH_3$ $; R_1=R_2 = -H$	<i>S. campestre</i>	Gonzales et al., 1979
9	Тортуозинин (C ₁₉ H ₂₀ O ₅ , т.пл. 109,0°C) $R = -\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\text{O}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}=CH-CH_3$ $; R_1=R_2 = -H$	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales, 1976
10	Тортуозинол (C ₁₉ H ₂₀ O ₆ , т.пл. 79,0-81,0°C) $R = -\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{C}}-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}$ $; R_1=R_2 = -H$	<i>S. tortuosum</i>	Gonzales, 1976
11	Рутарин (камлесенин) (C ₂₀ H ₂₄ O ₁₀ , т.пл. 143,0-144,0°C) $R = -\overset{\text{CH}_3}{\underset{ }{C}}-\text{OH}$ $; R_1=H; R_2 = -O-\beta\text{-D-глюкозид}$	<i>S. campestre</i>	Пименов и др., 1978; Gonzales et al., 1979

№	Физико-химические показатели кумаринов, выделенных из видов <i>S. campestre</i> и <i>S. tortuosum</i>	Название вида	Литература
12	Ороселол (C ₁₄ H ₁₂ O ₄ , т.пл. 156,0-157,0°C) R = ; R ₁ = -H	<i>S. tortuosum</i>	Шагова и др., 1973
12	Ацетат ороселола (C ₁₆ H ₁₂ O ₅) R = ; R ₁ = -H	<i>S. tortuosum</i>	Nielsen et al., 1971
13	Декурсинол (C ₁₄ H ₁₄ O ₄ , т.пл. 180,0-181,0°C) R = -OH	<i>S. tortuosum</i>	Шагова и др., 1973; Nielsen et al., 1971
14	Ангелат декурсинола (C ₁₉ H ₂₀ O ₅) R =	<i>S. tortuosum</i>	Nielsen et al., 1971
15	Колумбианетин (C ₁₆ H ₁₆ O ₅ , т.пл. 166,0-167,0°C) R ₁ = -OH; R ₂ = -H	<i>S. tortuosum</i>	Nielsen et al., 1971
16	Масквин (C ₁₄ H ₁₂ O ₃ , т.пл. 107,0-109,0°C) 	<i>S. tortuosum</i>	Nielsen et al., 1971

ВЫВОДЫ:

1. На основании кумаринового состава проведен хемотаксономический анализ видов *Seseli campestre* Bess. и *S. tortuosum* L. (р. *Seseli* L.).
2. Установлено, что эти виды существенно отличаются друг от друга кумариновым составом. Общими кумаринпроизводными для этих видов являются:

- а) (+)-цис-келлактон, кампестринол, кампестринозид, (-)-транс-келлактон и 3'-ацетокси-4'-сенециоил-окси-3',4'-дигидросеселин;
- б) пеуформазин, 3'(S),4'(S)-(-)-транс-3'-сенециоил-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин, кампестрол, 3'-ангелоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин, 3'-сенециоилокси-4'-окси-3',4'-дигидросеселин, 3'-окси-4'-сенециоилокси-3',4'-дигидросеселин, ди-

ангелат келлактона, рутарин, изоимператорин и мармезин выделены только из *S. campestre*;

- в) 3'4'-диизовалерилокси-3',4'-дигидросеселин, 3'-сенециоилокси-цис-келлактон, 4'-сенециоилокси-цис-келлактон, дисенеционат келлактона, 3'-изовалерилокси-4'-ангелоилокси-3',4'-дигидросеселин и 3'-ангелоилокси-4'-изовалерилокси-3',4'-дигидросеселин и производные кумарина псоралена, дигидропсоралена, ангелицина, 4',5'-дигидроангелицина и 3',4'-дигидроксантилетина - из *S. tortuosum*.

ЛИТЕРАТУРА

- Абышев А.З., Абышев Д.З.** (1983) О кумариновом составе *Seseli tortuosum*. *Химия природ. соедин.*, **6**:704-709
- Абышев А.З., Агаев Э.М., Керимов Ю.Б.** (2003) Химия и фармакология природных кумаринов. Баку: 112 с.
- Абышев А.З., Сидорова И.П., Абышев Д.З. и др.** (1982) Сравнительная характеристика кумаринового состава *Seseli campestre*, произрастающей в Молдавии и на Кавказе. *Химия природ. соедин.*, **4**:434-441.
- Батсурен Д., Батиров Э.Х., Маликов В.М.** (1981) Кумарины *Haplophyllum dauricum*. *Химия природ. соедин.*, **5**:659.
- Духовлинова Л.Г., Скляр Ю.Е., Пименов М.Г.** (1976) Кумарины *Seseli talassium*. *Химия природ. соедин.*, **6**:810.
- Кузнецова Г.А., Беленовская Л.М.** (1969) Некоторые дополнительные сведения о кумариновом составе *Prangos fedtschenkoi* (Regel et Schmalh.) Korov., *P. tschimganica* В.Федтш., *P. isphairamica* В.Федтш. (*Umbelliferae*). *Ж. приклад. химии*, **2** (2):471-472.
- Кузнецова Г.А., Флоря В.Н.** (1970) Кумарины из корней, надземной массы и плодов *Seseli campestre* Bess., произрастающей в Молдавии. *Журнал приклад. химии*, **43**(6):1412-1414.
- Кузнецова Г.А., Данчул Т.Ю., Медведев В.Н. и др.** (1979) Кумарины корней, надземной массы и плодов *Prangos equisetoides*. *Химия природ. соедин.*, **6**: 850.
- Никонов Г.К., Пименов М.Г., Зорин Е.Б.** (1966) Хемосистематическое изучение Дальневосточных видов рода *Angelica* L. *Растительные ресурсы*, **2**(4):505-513.
- Пименов М.Г.** (1974) *Mediasia* М. Pimen. – новый род семейства *Umbelliferae*. *Новости систематики высших растений*, **11**:247.
- Пименов М.Г., Сдобина Л.И.** (1975) К систематике рода *Seseli* L. Ревизия рода *Libanotis* Hill. (*Umbelliferae*). *Ботанический журнал*, **60**(8): 1108-1122.
- Пименов М.Г., Духовлинова Л.И., Скляр Ю.Е.** (1978) Хемотаксономический анализ рода *Seseli* L. (*Apiaceae*). *Растительные ресурсы*, **11**(3): 427-446.
- Федоров Ал.А., Пименов М.Г.** (1967) Хемосистематика, ее проблемы и практическое значение. Сообщение 1. *Растительные ресурсы*, **3**(1): 3-16.
- Шагова Л.И., Флоря В.П., Кузнецова Г.А. и др.** (1973) Диэфиры келлактона и рутарин (кампесенин) из *Seseli campestre*, произрастающей в Молдавии. *Химия природ. соедин.*, **5**: 665-666.
- Czerepanov S.K.** (1995) Vascular plants of Russia and adjacent spats (The former USSR). Cambridge Universitet Press, 516 p.
- Gonzales A.G.** (1976) Componentes de *Umbelliferas*. IX. Nuveas Fuentes de coumarinas del *Seseli tortuosum* L. *Ann. Quim. Real. Sos. Esp. fis. y. quim.*, **72**(1): 92-93.
- Gonzales A.G. et al.** (1979) Pyranocoumarin derivatives from *Seseli tortuosum*. *Phytochem.*, **18**(6): 1021-1023.
- Gonzales A.G., Lopez D.H., Luis J.R. et al.** (1982) *Seseli tortuosum* Z.B.S.Bur. components de *Umbelliferas*. XXII. Ortos derivados cumaricos del *Seseli tortuosum* L..B.S. *Eur. Ann. Quim. Publ. Real. Sos. Esp. Quim.*, **78**(2): 184-186.
- Hegnauer R.** (1973) *Chemotaxonomie der Pflanzen*. Basel, Stutgardt, **6**.
- Kuznetsova G.A.** (1978) Coumarines Umbelliferes De la flore D'U.R.S.S. *Actes du 2-e symposium International sur less Dombelliferes (Peopignan, 1977)*. "Contributions pluridisciplinaires a la systematique". Paru: 515-524.
- Nielsen B.E., Larsen P.K., Lemmich J.** (1970) Constituents of *Umbelliferous* plants. XIII. Coumarins from *Seseli gummiferum* Pall. The structure of three new coumarins. *Acta Chem. Scand.*, **27**(8): 2863-2867.
- Nielsen B.E., Larsen P.K., Lemmich J.** (1971) Constituents of *Umbelliferous* plants. XVII. Coumarins from *Seseli gummiferum* Pall. The structure of two new coumarins. *Acta Chem. Scand.*, **25**(2): 529-533.

***Seseli Campestre* Bess. Və *S. Tortuosum* L. (*Seseli* L. Cinsi) Növlərinin Xemotaksonomiyasına Dair**

N.X. Mikayılova, S.V. Sərkərov

AMEA Botanika İnstitutu

Kumarin tərkibi əsasında *Seseli campestre* Bess. və *S. tortuosum* L. (*Seseli* cinsi) növlərinin xemotaksonomik analizi verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, (+)-sis-kellakton, kampestrinol, kampestrizid, (–)-trans-kellakton və 3'-asetoksi-4'-senesioiloksi-3',4'-dihidroseselinin hər iki növü üçün ümumi kumarin birləşmələridir. Peuformazin, 3'(S),4'(S)-(–)-trans-3'-senesioil-4'-angeloiloksi-3',4'-dihidroseselin, kampestrinol, 3'-angeloiloksi-4'-oksi-3',4'-dihidroseselin, 3'-senesioil-4'-oksi-3',4'-dihidroseselin, kellaktonun diangelatı, rutarin, izoimperatorin və marmezin *S. tortuosum*-un sinonimi hesab edilən *S. campestre* növündən, 3',4'-diizovaleriloksi-3',4'-dihidroseselin, 3'-senesioil-sis-kellakton, 3'-izovaleriloksi-4'-angeloiloksi-3',4'-dihidroseselin, eləcə də kumarrin, psoralen, dihidropsoralen, angelisin, 4',5'-dihidroangelisin və 3',4'-dihidroksantiletin törəmələri isə *S. tortuosum* növündən alınmışdır.

Açar sözlər: *Seseli*, xemotaksonomiya, piranokumarinlər, kumarin törəmələri

On Chemotaxonomy of *Seseli campestre* Bess. And *S. tortuosum* L. Species (Genus *Seseli* L.)

N.Kh.Mikailova, S.V.Serkerov

Institute of Botany, ANAS

A chemotaxonomic analysis of *Seseli campestre* Bess. and *S. tortuosum* L. species (genus *Seseli* L.) have been performed on the basis of coumarin content. It was ascertained that (+)-cis-kellactone, campestrinol, campestrizide, (–)-trans-kellactone and 3'-acetoxy-4'-senecioiloxy-3',4'-dihydrosecelin are common coumarin derivatives for both species. Peuformasin, 3'(S),4'(S)-(–)-trans-3'-senecioil-4'angeloiloxy-3',4'-dihydrosecelin, campestrinol, 3'-angeloiloxy-4'-oxy-3',4' dihydrosecelin, 3'-senecioil-4'-oxy-3',4'-dihydrosecelin, diangelat kellactone, rutarin, isoimperatorin and marmesin were obtained only from *S.campestre* species. While 3',4'-diisovaleriloxy-3',4'-dihydrosecelin, 3'-senecioil-sis-kellactone, 3'-isovaleriloxy-4'-angeloiloxy-3',4'-dihydrosecelin, and derivatives of psoralen coumarin, dihydropsoralen, angelisin, 4',5'-dihydroangelisin and 3',4'-dihydroxantiletin were obtained from *S.tortuosum* species.

Keywords: *Seseli*, chemotaxonomy, piranocoumarins, coumarin derivatives